

ІМЕРСИВНИЙ ДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Гребенюк Іван ¹ [0000-0002-1562-9464]

¹ доктор філософії, доцент кафедри дизайну,
ЗВО «Університет Короля Данила», Україна
i.grebeniuk80@gmail.com

Анотація. Стаття аналізує імерсивне мистецтво як культурний феномен, що формується на перетині дизайну, цифрових технологій та процесів конструювання культурної ідентичності. Розглядається впровадження VR/AR/XR та мультимедійних рішень у музейні й виставкові простори, де глядач переходить від пасивного споглядання до активної взаємодії. Окреслюються проблеми автентичності та збереження аури твору в умовах техноестетики, а також потенціал імерсивних практик у репрезентації й актуалізації культурної пам'яті. Підкреслюється важливість міждисциплінарних досліджень імерсивного мистецтва в контексті глобальної діджиталізації.

Ключові слова: Імерсивне мистецтво, цифрове мистецтво, культурна ідентичність, діджиталізація культурного простору.

Сучасна діджиталізація культурного простору актуалізує феномен імерсивного мистецтва, у якому взаємодіють дизайн, цифрові технології та символічні коди культурної ідентичності. Імерсивні простори – від VR/AR-музеїв і мультимедійних виставок до інтерактивних інсталяцій – перетворюють глядача з пасивного спостерігача на активного учасника події, зануреного в багатосенсорне середовище. Дослідники наголошують, що цифрові імерсивні середовища формують новий «антропологічний реєстр» візуальної культури, де мистецький досвід розгортається через тілесність, рух, звук, світло та інтерактивність (Daineko et al., 2025).

У сучасних дослідженнях все більше уваги приділяється феномену імерсивного мистецтва та цифрових музеїв як форми культурної трансформації. Робота «Augmented Reality for Cultural Heritage: Bridging History and Technology in Museums» (2025) показує, що AR-технології дозволяють реконструювати втрачені елементи, надати додаткову інформацію про експонати та значно підвищити залучення відвідувачів. Натомість огляд «Grand Challenges in Immersive Technologies for Cultural Heritage» (2025) підкреслює технологічні, етичні й організаційні ризики: від питань автентичності та сприйняття до

нерівного доступу й потенціалу зловживань.

Розвиток цифрового мистецтва й імерсивних практик пов'язаний із поширенням технологій VR, AR, MR, 360°-проекцій, інтерактивних екранів і сенсорних інтерфейсів, які активно інтегруються в музейні та виставкові простори (Dotsenko & Van, 2023). Систематичні огляди демонструють, що саме музеї та інституції культурної спадщини є одними з ключових полігонів для тестування та впровадження імерсивних технологій: від віртуальних турів і доповненої реальності до повноцінних XR-сценаріїв (Siliutina et al., 2024). У цьому контексті дизайн виконує роль медіатора між технологічним «каркасом» експозиції та наративами культурної пам'яті, визначаючи структуру взаємодії, візуальну мову та ступінь залученості відвідувача.

Імерсивні виставки, присвячені класичному живопису чи іконам сучасної культури (наприклад, масштабні мультимедійні шоу за мотивами творчості Ван Гога, Клімта, Хокусая), формують новий формат «мета-мистецької» експозиції, де оригінальний твір переводиться у цифровий, динамічний, часто масштабований до архітектурного простору досвід (Zhang et al., 2024). Така трансформація не лише змінює сприйняття класичної спадщини, але й ставить питання про автентичність, ауричність та межі авторського жесту в умовах техноестетики. Дизайнерські рішення в Імерсивних проектах працюють з ритмом, масштабом, кольором, світлом, звуком і маршрутом руху глядача, формуючи цілісну композицію «життєвого світу» виставки.

Особливу увагу дослідження останніх років приділяють музейному виміру імерсивних технологій. Застосування VR для реконструкції історичних інтер'єрів, цифрового відтворення втрачених об'єктів та моделювання культурної спадщини дозволяє відвідувачам переживати історичні події й простори в режимі присутності (Li et al., 2024). Такі проекти зміщують акцент з аналізу експоната як «речі» до переживання як «ситуації», де дизайн імерсивного середовища поєднує наукову реконструкцію, візуальну драматургію та інтерактивні сценарії. У результаті формується новий тип музейної комунікації, у якій знання подається не лише через текст і експозицію, а через досвід занурення.

Діджиталізація культурного простору водночас розширює й трансформує уявлення про культурну ідентичність. Цифрове мистецтво, віртуальні музеї, онлайн-архіви та інтерактивні інсталяції стають платформами репрезентації різних голосів і спільнот, зокрема маргіналізованих. Дослідження показують, що цифрові медіа й інтерактивні арт-проекти можуть підсилювати видимість локальних культур, сприяти збереженню пам'яті та міжкультурному діалогу, але водночас загострюють проблеми комерціалізації та поверхневого споживання культурних кодів (Genovese et al., 2024).

Імерсивне мистецтво в цьому контексті виступає як інструмент реконфігурації культурної ідентичності. З одного боку, цифрові інсталяції в музеях і публічних просторах можуть підсилювати зв'язок із національними чи

локальними мотивами через нові форми візуалізації міфів, ритуалів, історичних сюжетів. З іншого – глобальний характер цифрової культури й універсальна мова медіадизайну сприяють формуванню «гібридних» ідентичностей, де локальне та глобальне переплітаються (Mathias, 2022). Сучасні автори розглядають цифрове мистецтво як потенційну форму нематеріальної культурної спадщини, що потребує специфічних стратегій збереження й кураторства.

Дизайн у імерсивних проєктах виконує не лише естетичну, а й етичну та комунікативну функції. Візуально-просторові рішення визначають, які образи культурної пам'яті будуть підсилені, які – редуковані, а які – повністю переосмислені. Стратегія роботи з кольором, типографікою, інтерфейсами, навігацією, а також з темпоритмом анімації й звуку впливає на те, чи відчуває глядач повагу до традиції, критичну дистанцію або ж лише розважальний ефект. У цьому сенсі Імерсивний дизайн є полем напруги між досвідом «вау-ефекту» та відповідальністю за коректне представлення культурної спадщини.

Важливим аспектом є також доступність та інклюзивність імерсивних мистецьких середовищ. Дослідження зосереджують увагу на тому, як цифрові технології можуть розширити участь різних груп – людей з інвалідністю, віддалених аудиторій, молоді, яка здебільшого взаємодіє з культурою через екрани (Wang et al., 2024). Проте паралельно постають питання цифрової нерівності, технічних бар'єрів та перевантаження чуттів, що може призводити до «втоми від іммерсії» й поверхневого сприйняття змісту.

Отже, імерсивне мистецтво сьогодні можна розглядати як синтетичний феномен, де дизайн, технології та культурна ідентичність формують складно організовану систему взаємодії. Цифрові інструменти (VR/AR/XR, мультимедійні проєкції, інтерактивні інтерфейси) розширюють можливості художньої репрезентації та музейної комунікації, створюючи нові формати занурення у культурний досвід. Водночас це ставить перед дослідниками й практиками ряд викликів: потребу розробки етичних та кураторських принципів роботи з культурною пам'яттю у цифровому середовищі; необхідність осмислення статусу цифрового й імерсивного мистецтва як частини культурної спадщини; пошук балансу між розважальністю та рефлексивністю.

Це дозволить глибше зрозуміти, як саме імерсивні практики впливають на конструювання культурної ідентичності в умовах глобальної діджиталізації та які моделі дизайну можуть забезпечити не лише візуальну ефектність, а й змістовну, ціннісну й освітню насиченість імерсивного культурного досвіду.

Літературні джерела

1. Daineko, Y., Bolatov, Z., Tsoy, D., & Reznikova, E. (2025). Augmented reality for cultural heritage: Bridging history and technology in museums. In *AIT 2025: 1st International Workshop on Application of Immersive Technology* (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4014). URL : <http://ceur-ws.org/Vol-4014/Short2.pdf>

2. Dotsenko, S., & Van, C. (2023). Immersive technologies: A symbiosis of digital technologies and art. *New Collegium*, 1(110), 118–124. DOI : 10.30837/nc.2023.1-2.118
3. Genovese, G., Heibi, I., Peroni, S., & Pescarin, S. (2024). Leveraging virtual technologies to enhance museums and art collections: Insights from project CHANGES. URL : <https://arxiv.org/abs/2412.05880>
4. Kucher, R., Vakulenko, D., Boiko, V., Pratskov, R., & Dokolova, A. Problemas dacrise de design espacial de eventos de arte em condições de agressão militar (experiênciaucraniana). *Convergências – Revista De Investigação E Ensino Das Artes*, 2025, № 17 (33), P. 188–200. DOI : 10.53681/c1514225187514391s.33.238
5. Li, J., Zheng, X., Watanabe, I., & Ochiai, Y. (2024). A systematic review of digital transformation technologies in museum exhibition. *Computers in Human Behavior*, 161, 108407. DOI : 10.1016/j.chb.2024.108407
6. Mathias, N. (2022). Meta-artistic immersion in digital exhibitions. History – mobilization – spectatorship. *Journal of Aesthetics & Culture*, 14(1). DOI : 10.1080/20004214.2022.2129160
7. Sangamuang, S., Wongwan, N., Intawong, K., Khanchai, S., & Puritat, K. (2025). Gamification in Virtual Reality Museums: Effects on Hedonic and Eudaimonic Experiences in Cultural Heritage Learning. *Informatics*, 12(1), 27. DOI : 10.3390/informatics12010027
8. Siliutina, I., Tytar, O., Barbash, M., Petrenko, N., & Yepyk, L. (2024). Cultural preservation and digital heritage: Challenges and opportunities. *Amazonia Investiga*, 13(75), 262–273. URL : <https://amazoniainvestiga.info/check/75/22-262-273.pdf>
9. Wang, H., Du, J., Li, Y., Zhang, L., & Li, X. (2024). Grand challenges in immersive technologies for cultural heritage: A systematic review. URL : <https://arxiv.org/abs/2412.02853>
10. Zhang, J., Wan Yahaya, W. A. J., & Sanmugam, M. (2024). The Impact of Immersive Technologies on Cultural Heritage: A Bibliometric Study of VR, AR, and MR Applications. *Sustainability*, 16(15), 6446. DOI : 10.3390/su16156446
11. Zhang, R., Peng, F., & Gwilt, I. (2024). Exploring the role of immersive technology in digitally representing contemporary crafts within hybrid museum exhibitions: a scoping review. *Digital Creativity*, 35(4), 355–377. DOI : 10.1080/14626268.2024.2398457